

PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR MELALUI STRATEGI PERMAINAN KARTU DOMINO PADA MATA PELAJARAN PKN DI SMP

Pajarudin

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Singkawang
Jalan Merpati Melayu, Singkawang Barat Kota Singkawang, Kalimantan Barat 79111
e-mail: pajarudinspdmsi@gmail.com

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar PKN melalui permainan kartu domino pada siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 Singkawang. Jenis penelitian adalah penelitian tindakan kelas. Tahap pelaksanaannya dibagi dalam tiga siklus (siklus 1 dengan dua kali pertemuan, siklus 2 dengan 3 kali pertemuan, dan siklus 3 dengan tiga kali pertemuan). Alat pengumpul data yang digunakan ialah angket dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan pembelajaran berlangsung lebih menyenangkan, siswa lebih antusias dalam bermain, terciptanya tutor sebaya, siswa termotivasi belajar PKN, siswa semakin mengerti dengan permainan kartu bukan semata-mata untuk judi, sehingga strategi pembelajaran dengan permainan kartu domino dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.

Kata Kunci: motivasi belajar, strategi, permainan kartu domino.

Abstract

This study aimed to improve PKN learning motivation through domino card games at the eighth grade students of SMPN 1 Singkawang. This research was classroom action research; it was conducted in three cycles. In cycle 1 consisted of two meetings, in cycle 2 consisted of three meetings and so was the cycle 3. To collect the data of the research, the researcher used questionnaire and observation. The results of the study showed that learning takes place more pleasantly, students are more enthusiastic in playing, invented a peer tutor, students are motivated to learn Civics, students understand more about card games not merely for gambling, in addition, learning strategies with domino cards can increase students' learning motivation.

Keywords: learning motivation, strategy, domino card games.